

किशोरियों का विकास और सामाजिक असमानता

ज्योति कुमारी

शोधार्थी, विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

Corresponding author- ज्योति कुमारी

Email- jkchandra77@gmail.com

सारांश :-

किशोरावस्था नारी के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में वह यौवन की दहलीज पर होती है। बालावस्था तथा यौवन के बीच की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था भारी के मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से अत्यंत परिवर्तनशील होती है। यदि मानव संसाधन विकास के उद्देश्य से चलाए जाने वाले विकासात्मक कार्यक्रमों में किशोरियों को शामिल न किया जाए तो सर्वांगीण बाल विकास का दृष्टिकोण उपेक्षित रह जाता है। सामाजिक असमानता तब होती है जब किसी दिए गए समाज में संसाधनों को असमान रूप से वितरित किया जाता है, आमतौर पर आवंटन के मानदंडों के माध्यम से, जो व्यक्तियों की सामाजिक रूप से परिभाषित श्रेणियों की तर्ज पर विशिष्ट पैटर्न उत्पन्न करते हैं। यह सत्ता, धर्म, नातेदारी, प्रतिष्ठा, नस्ल, जातीयता, लिंग, आयु, यौन अभिविन्यास और वर्ग द्वारा लाई गई समाज में सामाजिक वस्तुओं की पहुंच की भेदभाव वरीयता है। सामाजिक असमानता आमतौर पर परिणाम की समानता की कमी का अर्थ है, लेकिन वैकल्पिक रूप से अवसर तक पहुंच की समानता की कमी के संदर्भ में अवधारणा की जा सकती है। सामाजिक अधिकारों में श्रम बाजार, आय का स्रोत, स्वास्थ्य देखभाल, और बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी शामिल है।

मुख्य शब्द:- किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सामाजिक, असमानता, किशोरी, भेदभाव।

परिचय :-

एक सामाजिक असमानता के रूप में लिंग वह है जिसके द्वारा श्रम को विभाजित करके, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आवंटित करके और सामाजिक पुरस्कारों को आवंटित करके पुरुषत्व और स्त्रीत्व के कारण महिलाओं और पुरुषों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। लिंग- और लिंग-आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव, जिसे लिंगवाद कहा जाता है, सामाजिक असमानता में प्रमुख योगदान कारक हैं। अधिकांश समाजों में, यहां तक कि कृषि वाले लोगों में, श्रम का कुछ यौन विभाजन होता है और विशेष रूप से आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को सौंपा जाता है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों में अधिकांश राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। औद्योगीकरण के दौरान लिंग आधारित श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। लैंगिक असमानता पर जोर भूमिकाओं में गहराते विभाजन से पैदा हुआ है।

लैंगिक भेदभाव, विशेष रूप से महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति से संबंधित, न केवल अकादमिक और सक्रिय समुदायों के भीतर बल्कि सरकारी एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा भी गंभीर चर्चा का विषय रहा है। इन चर्चाओं का उद्देश्य महिलाओं की उनके समाज में पहुंच के लिए व्यापक, संस्थागत बाधाओं की पहचान करना और उनका समाधान करना है। लिंग विभेद का उपयोग करके शोधकर्ता एक विशिष्ट संदर्भ में महिलाओं

और पुरुषों की सामाजिक अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों, संसाधनों और प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों की जांच करते हैं जो उनकी भूमिकाओं और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं के बीच कृत्रिम अलगाव को लागू करने से महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे सामाजिक और आर्थिक विकास सीमित हो सकता है।

महिलाओं के काम के बारे में सांस्कृतिक आदर्श पुरुषों को भी प्रभावित कर सकते हैं जिनकी बाहरी लिंग अभिव्यक्ति को किसी दिए गए समाज के भीतर "स्त्री" माना जाता है। ट्रांसजेंडर और लिंग-भिन्न व्यक्ति अपनी उपस्थिति, उनके द्वारा दिए गए बयानों या उनके द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से अपने लिंग को व्यक्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में, लिंग मानदंड, जिसे हम विशेष निकायों को प्रस्तुत करते समय सामाजिक अपेक्षाओं के रूप में समझा जाता है, ट्रांस पहचान, समलैंगिकता और स्त्रीत्व के व्यापक सांस्कृतिक/संस्थागत अवमूल्यन पैदा करता है। ट्रांस व्यक्तियों को, विशेष रूप से, सामाजिक रूप से अनुत्पादक और विघटनकारी के रूप में परिभाषित किया गया है।

काम में महिलाओं की भागीदारी विश्व स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन पुरुषों की कमाई की तुलना में महिलाओं को अभी भी वेतन विसंगतियों और मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। यह विकसित और विकासशील देशों में

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भी विश्व स्तर पर सच है। महिलाओं की अपने चुने हुए व्यवसायों में आगे बढ़ने और आगे बढ़ने की क्षमता के लिए संरचनात्मक बाधाओं का परिणाम अक्सर कांच की छत के रूप में जाना जाता है, जो अनदेखी- और अक्सर अनजान बाधाओं को संदर्भित करता है जो अल्पसंख्यकों और महिलाओं को उनकी योग्यता या उपलब्धियों की परवाह किए बिना कॉर्पोरेट सीढ़ी के ऊपरी पायदान पर चढ़ने से रोकते हैं। यह प्रभाव कई देशों के कॉर्पोरेट और नौकरशाही वातावरण में देखा जा सकता है, जिससे महिलाओं के उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है। यह महिलाओं को सफल होने और उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने से रोकता है, जो महिलाओं के साथ-साथ समाज के विकास के लिए एक कीमत पर है। यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समर्थन किया जाता है, अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकता है जो महिलाओं को अपने समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार काम करने में सक्षम होने के बाद, महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरी की सुरक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण का शीर्षक दिया जाना चाहिए। जब तक इस तरह के सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते, तब तक महिलाओं और लड़कियों को न केवल काम में आने वाली बाधाओं और कमाई के अवसरों का अनुभव होता रहेगा, बल्कि वे भेदभाव, उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा की प्राथमिक शिकार बनी रहेंगी।

किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो अपने में एक पूर्ण अवस्था है किशोरावस्था के सम्बन्ध में यह पूर्णता परम्परागत विश्वास रहा है कि किशोरावस्था विकास की एक आन्तरिक अवस्था है इस अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन प्रौढावस्था की दिशा में होते हैं। कवसमेवमदबम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के। कवसमेवमतम शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है- "परिपक्वता की ओर बढ़ना" किशोरावस्था बाल्यावस्था के पश्चात् आने वाली अवस्था है। यह अवस्था बचपन की समाप्ति तथा वयस्कावस्था प्रारम्भ होने तक रहती है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है आधुनिक युग में आज किशोरावस्था के अन्तर्गत भौतिक परिपक्वता के साथ-साथ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, स्वास्थ्य पर भी अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था में बालक बालिका में एक नया पन दिखायी देता है यह नयापन मुख्यतः यौन परिपक्वता के कारण सभी अवस्थाओं में किशोरावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आनन्दमयी होती है इस लिये इसे गोल्डेन ऐज भी कहते हैं। हमारा अपना देश हो या संसार का कोई भी देश किशोरावस्था को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है यह सत्य है कि बच्चे देश की नींव हैं इस नींव का सृजन उसकी माँ एवं परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर आधारित होता है वही किशोरावस्था में आकर बच्चे स्वयं का अच्छा बुरा सोचना प्रारम्भ कर देते हैं वह स्वतंत्रता के साथ अपने स्वास्थ्य की

वृद्धि चाहते हैं। भारतीय अनुच्छेद 47 में कहा गया है। कि लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊँचा उठाना तथा जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना राज्य सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य होगा। "इस नीति द्वारा विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जैसे खाद्य उत्पादन खाद्य आपूर्ति शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य देखभाल, किशोरियों एवं बाल विकास यह नीति विभिन्न सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा उठाये जाने वाले आवश्यक कार्यों को क्रम बद्ध करती है।

किशोरावस्था बहुत ही अस्पष्ट होती है। उससे जिस भूमिका की अपेक्षाएं की जाती है उसके प्रति उसमें भ्रम होता है। जब किशोर बालक समान व्यवहार करता है तो उससे कहा जाता कि अपनी आयु के अनुसार कार्य करें, यदि वह वयस्क की भाँति व्यवहार करने का प्रयास करता तो कहा जाता है कि ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, इस प्रकार इन्हें वयस्कों की तरह भी व्यवहार करने से रोक दिया जाता है दूसरी ओर किशोर की यह अस्पष्ट स्थिति उनके लिए लाभदायक भी होती है। ये विभिन्न प्रकार की जीवन शैली को अपनाते का प्रयास करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्तम तरीके से पूर्ण करने के लिए व्यवहार के ढंग मूल्य तथा अभिवृत्तियाँ निश्चित कर पाते हैं। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। किशोरावस्था के दौरान अभिवृत्तियों एवं व्यवहार में परिवर्तन की दर, शारीरिक परिवर्तन की दर के समानान्तर होती है। जैसे ही शारीरिक परिवर्तन कम होने लगते हैं वैसे ही अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के परिवर्तन भी धीमे हो जाते हैं।

किशोरावस्था में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन :-

1. संवेगात्मक उच्चता।
2. यौन सम्बन्धी परिपक्वता।
3. शरीर, रुचियों तथा सामाजिक समूह में अपेक्षित भूमिका में परिवर्तन।
4. मूल्यों में परिवर्तन।
5. अधिकांश किशोर परिवर्तनों के प्रति उभयभावी होते हैं। आज के गतिशील जीवनशैली में किशोर एवं किशोरियाँ तेज रफ्तार से जीवन जीना पसन्द करते हैं। वह समाज में आये परिवर्तन को परिणाम की चिन्ता किये बिना तेजी अपना रहे हैं फिर चाहे वह फैशन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आदतें हों वह बदलाव को अपनाते समय वर्तमान को देखते हैं। इनके दूरगामी परिणाम को नहीं, वह भूल जाते हैं कि किसी भी देश के आधार वे ही हैं यदि वह शारीरिक, मानसिक सामाजिक, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो उनका सर्वांगीण विकास अवरूद्ध हो जायेगा किसी भी रूप में अविकसित या पिछड़ा नागरिक देश के उन्नति के लिए मजबूत स्तम्भ नहीं बन सकता है। जब तक किशोर एवं किशोरी अपने समुचित स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तथा स्वास्थ्य के महत्व को नहीं समझते तबतक वे स्वयं के प्रति

जागरूक नहीं होंगे, यही जागरूकता इन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। किशोर एवं किशोरियों द्वारा अपनायी जा रही आदतें, भोजन, फैशन, मनोरंजन के तरीके इत्यादि के पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव से किशोर एवं किशोरियों को अवगत कराने की आवश्यकता है।
सन्दर्भ सूची :-

1. डॉ० वर्मा डी०एन०, बाल विकास एवं बाल, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
2. डॉ० वर्मा प्रीति, मनो विज्ञान।
3. डॉ० श्रीवास्तव आराधना, बाल विकास, साहित्य प्रकाशन।
4. डॉ० जैन शशि प्रभा, बाल विकास, शिवा प्रकाशन इन्दौर।
5. भाई योगेन्द्र जीत, बाल मनोविज्ञान एवं बाल, विकास विनोद पुस्तक मन्दिर।
6. डॉ० पाण्डेय सुधा, मानव विकास, साहित्य प्रकाशन आगरा
7. डॉ० सक्सेना सविता, बाल विकास भवदीय प्रकाशन अयोध्या
8. फैजाबाद बक्शी बी०के०, मातृकला एवं बाल विकास. साहित्य प्रकाशन आगरा